

Guidelines für Forschungsdatenmanagement Beratungsservices

ein community-getriebener Ansatz

Helling, Patrick

patrick.helling[at]uni-koeln.de

Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4043-165X

Lemaire, Marina

marina.lemaire[at]uni-trier.de

Servicezentrum eSciences, Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4726-2481

Zusammenfassung. Nicht erst seit den Entwicklungen hin zu einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) gibt es innerhalb der deutschen Forschungslandschaft verschiedene FDM-Einrichtungen, die Forschende insbesondere bei Fragen rund um das Forschungsdatenmanagement (FDM) beraten und unterstützen. Diese Services sind in unterschiedlichen organisatorischen Kontexten eingebettet und verfügen über individuelle institutionelle Ausrichtungen. Während die Beratungsservices i. d. R. recht ähnlich sind, gibt es noch keine Standards und Good Practices bezüglich der Umsetzung solcher Services. Mit unserem Beitrag stellen wir Guidelines für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von FDM-Beratungsgesprächen vor. Sie beruhen auf der Konsolidierung bestehender FDM-Beratungsservices und dienen als erster Ausgangspunkt für eine weiterführende Diskussion über eine notwendige Professionalisierung von und Qualitätssicherung bei FDM-Beratungsgesprächen. Mit unserem Beitrag möchten wir die Diskussion über die Formalisierung und Standardisierung von FDM-Beratungsservices initiieren und in einen aktiven Austausch mit der FDM-Community eintreten. Im Fokus steht dabei u. a. die Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der Adaption der Guidelines in unterschiedlichen organisatorischen und inhaltlichen FDM-Beratungskontexten.

1 Einleitung

Beratungsservices für das Forschungsdatenmanagement (FDM) sind ein Kernaspekt von FDM-Einrichtungen. Das grundlegende Ziel dieser

Services ist es, Forschende beim Umgang mit Forschungsdaten über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus hinweg zu begleiten und zu unterstützen, um Forschungsdaten und -ergebnisse im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) möglichst auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar zu publizieren.

An Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gibt es bereits eine Vielzahl generischer und fachspezifischer FDM-Serviceeinrichtungen.¹ Darüber hinaus hat nahezu jedes Konsortium der nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)² einen FDM-Helpdesk eingerichtet oder plant, einen solchen einzurichten, der Forschenden zu spezifischen Forschungsbereichen, Daten und methodischen Fragen FDM-Unterstützung bietet.³ Mit Vernetzungsinitiativen wie der NFDI-Arbeitsgruppe „FDM-Helpdesk Netzwerk“ gibt es darüber hinaus Bestrebungen, die Zusammenarbeit zwischen NFDI-Helpdesks sowie lokalen und anderen FDM-Service-Einrichtungen zu stärken (Engel et al. 2024).⁴

Die Organisation und Durchführung dieser Beratungsservices hängt dabei von vielen verschiedenen Faktoren ab, bspw. den individuellen Kompetenzen des Beratungspersonals, der institutionellen Ausrichtung und den jeweiligen Rahmenbedingungen oder der Integration eben jener Services in größeren Strukturen und Netzwerken wie u. a. Verbundinitiativen für Forschungsdatenmanagement oder der NFDI. In jedem Fall bietet jede FDM-Einrichtung in der Regel ähnliche Beratungsleistungen an. Einige von ihnen haben mittlerweile ihre FDM-Beratungsservices bereits beschrieben, analysiert und formalisiert (Helling, Blumtritt und Mathiak 2018; Steilen und Gnadt 2018; Trautwein-Bruns, Hausen und von der Ropp 2018; Helling 2022, Merten et al. 2023). Eine standardisierte Form und konkrete Qualitätskriterien solcher Beratungsservices existieren allerdings noch nicht. Tatsächlich müssen übertragbare Good Practices durch die FDM-Community erst noch definiert werden.

¹ https://www.forschungsdaten.org/index.php/Wiki-Seite_des_Workshops_zu_FDM-Beratung (letzter Zugriff: 12. Juli 2025).

² <https://www.nfdi.de/> (letzter Zugriff: 12. Juli 2025).

³ <https://www.nfdi.de/helpdesks/> (letzter Zugriff: 12. Juli 2025).

⁴ <https://www.nfdi.de/section-edutrain/working-group-rdm-helpdesk-network> (letzter Zugriff: 12. Juli 2025).

2 Guidelines für FDM-Beratungen

In unserem Vortrag werden wir Guidelines für Beratungsservices im Bereich Forschungsdatenmanagement (Helling et al. 2024a) vorstellen, die von einer Gruppe von Autor:innen des GO UNITE!-Netzwerks⁵ entwickelt wurden. Die Autor:innen haben in der Vergangenheit im Bereich der FDM-Beratung gearbeitet oder sind aktuell als FDM-Beratungspersonal tätig und verfügen über entsprechende Praxiserfahrung. Unsere Guidelines basieren auf bereits etablierten Verfahren der FDM-Beratung, die von den Autor:innen gesammelt und konsolidiert wurden. Sie dienen als erste Referenz für weitere Entwicklungen zur Standardisierung von FDM-Beratungsservices, die sich sowohl an den FDM-Bedarfen der Forschenden als auch an den individuellen Anforderungen der FDM-Einrichtungen orientieren.

Die Guidelines behandeln unterschiedliche Aspekte wie Arten und Phasen der FDM-Beratung, notwendige Kompetenzen, aber auch organisatorische Aspekte wie die Umsetzung eines FDM-Beratungsgesprächs im Team, Gesprächstechniken, Vertrauen und Qualitätssicherung sind Gegenstand der Guidelines.

In einem dedizierten Kapitel über die Dokumentation von FDM-Beratungsgesprächen werden Dokumentationszwecke beschrieben und mit verschiedenen Organisationsformen von FDM-Beratungsangeboten verknüpft. Darüber hinaus werden rechtliche Aspekte, die bei der Dokumentation von FDM-Beratungsgesprächen zu berücksichtigen sind, diskutiert und ein prototypisches FDM-Dokumentationstemplate (Helling et al. 2024b) zur Verfügung gestellt.

3 Vortrag und Diskussion

In unserem Vortrag werden wir uns auf die Präsentation und kritische Diskussion der verschiedenen Aspekte zur Planung und Umsetzung von FDM-Beratungen konzentrieren, die in den Guidelines behandelt werden. Darüber hinaus werden wir in einer interaktiven Diskussion mit

⁵ <https://go-unite.de/> (letzter Zugriff: 12. Juli 2025).

dem Plenum die Möglichkeiten der Umsetzung dieser Guidelines in verschiedenen FDM-Einrichtungen thematisieren. Dabei wollen wir das Bewusstsein für die Bedeutung der Professionalisierung von FDM-Beratungsservices schärfen und andere Kolleg:innen, die FDM-Beratungen anbieten, motivieren, sich an der Weiterentwicklung der Guidelines zu beteiligen. Wir freuen uns auch über eine Diskussion darüber, wie die Leitlinien in verschiedenen FDM-Infrastrukturen umgesetzt werden können, bspw. in lokalen sowie überregionalen FDM-Einrichtungen, NFDI-Helpdesks und infrastrukturellen Diensten wie der European Open Science Cloud (EOSC).⁶

Bibliografie

- Engel, Judith, und Patrick Helling, Robert Herrenbrück, Marina Lemaire, Hela Mehrstens, Marcus Schmidt, Martha Stellmacher, Lukas Weimer, Cord Wiljes, und Wolf Zinke. 2024. *Working Group Charter. RDM Helpdesk Network*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14035821>.
- Helling, Patrick, und Jonathan Blumtritt, und Brigitte Mathiak. 2018. „Der Beratungsworkflow des Data Center for the Humanities (DCH) an der Universität zu Köln“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 5 (4): 248-61. <https://doi.org/10.5282/O-BIB/2018H4S248-261>.
- Helling, Patrick. 2022. „Wie Geht Bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?: Durchführung, Protokollierung Und Analyse von Beratungsvorgängen Im Geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement Am Beispiel Des Data Center for the Humanities (DCH)“. *ABI Technik* 42 (4): 242–57. <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0044>.
- Helling, Patrick, und Marina Lemaire, Esther Asef, Cora Assmann, Andreas Christ, Claudia Engelhardt, Anja Herwig, u. a. 2024. *Handreichung für die Beratung im Forschungsdatenmanagement*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13684373>.

⁶ <https://eosc.eu/> (letzter Zugriff: 12. Juli 2025).

- Helling, Patrick, und Marina Lemaire, Esther Asef, Cora Assmann, Andreas Christ, Claudia Engelhardt, Anja Herwig, u. a. 2024b. *Template zur Protokollierung von Beratungsgesprächen im Forschungsdatenmanagement*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13684556>.

- Merten, Daniela, und Boris Jacob, Claus Spiecker, Anita Szczukowski, und Janine Straka. 2023. *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7915492>.

- Steilen, Lena, und Timo Gnad. 2018. „Aufbau von Beratungsangeboten für Forschende am Beispiel der Göttingen eResearch Alliance“. *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 1: 39-42. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2018.1.7817>.

- Trautwein-Bruns, Ute, und Daniela Hausen, und Stephan Von Der Ropp. 2018. „Handreichung zur Beratung im Kontext des Forschungsdatenmanagements an der RWTH Aachen University“. *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 1: 43-9. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2018.1.7815>.

- Wilkinson, Mark D., und Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.